

O'ZBEKISTONDA MILLIY-ETNIK MUNOSABATLAR BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA MILLIY MA'NAVIYATNING O'RNI

Tilavov Alisher Erkin o'gli

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13340750>

Inson yaratgan ijtimoiy borliq, yon-atrof va artefaktlar uning ongi, aqlu idroki mahsulidir. Ob'yekt inson ongidan tashqarida, Gegel aytganidek, “o'zi o'zi uchundir”¹, lekin mazkur ob'yektni artefaktga aylantiruvchi kuch inson ongi, tafakkuridir. Insonlar o'rtasidagi munosabatlar ham sub'ektiv omil-ong, aqlu idrok tafakkurni shakllantiruvchi goyaviy, mafkuraviy ta'sirdandir. Ro'paramizda o'tirgan kishidan etnopsixologik belgilar izlash ongimizga shunchalik o'rnashib qolganki, biz beixtiyor irqiy ayirmachilikka, boshqalardan farqlar izlash orqali “Ular”ni “Biz” yoki “Men”dan ajratayotganimizni to'la anglamaymiz. To'g'ri, bu hali etnoegoizm emas, lekin qandaydir tashqi sabab paydo bo'lsa, ongimizdagi o'sha farq izlovchi kuch darrov harakatga keladi. Milliy birlikni anglash, birdamlik faqat anglanilgan milliy g'oya asosida bo'lishi mumkin. Shu ma'noda ukrain faylasufi S.Krimskiyning “...,o'z davlatchiligiga ega bo'lmagan etnos erkin taraqqiyot davrini bosib o'tmaydi” degan fikriga qo'shilish mumkin.

Millatlararo munosabatlar ongdan, aqlu idrokdan tashqarida paydo bo'lmaydi. Xatti-harakatlar, “Seniki”-“Meniki” deyishlar ob'ektiv xarakterga ega, ammo ular ongda shakllangan etnopsixologik tasavvurlar mahsulidir. Demak, millatlararo munosabatlarni shakllantirish ham, ularni rivojlantirish ham mafkuraviy, ma'naviy asoslarga egadir².

Milliy g'oya murakkab tizim sifatida yoshlarning ma'naviy dunyosini shakllanishi, yuksalishi, vatanimizning barcha millatlarini o'z atrofida birlashtirish kabi muammolarni qamrab oladi. Birinchi Prezident milliy g'oya masalasini jamiyatimiz va davlatimiz kun tartibidagi eng dolzarb masala ekanligini ta'kidlab, uni shunday tushuntiradi: “Milliy g'oya deganda, ajdodlardan avlodlarga o'tib, asrlar davomida e'zozlanib kelinayotgan, shu yurtda yashayotgan har bir inson va butun xalqning qalbida chuqur ildiz otib, uning ma'naviy ehtiyoji va hayot talabiga aylanib ketgan, ta'bir joiz bo'lsa, har qaysi millatning eng ezgu orzu-intilish va umid-maqсадlarini o'zimizga tasavvur qiladigan bo'lsak, o'ylaymanki, bunday keng ma'noli tushunchaning mazmun-

¹ Кримский С.Б. Метаисторические ракурсы философии истории // Вопросы философии, № 6.2001.Стр. 39.

² Xo'jiyeva M. Ongda tolerantlik rivojlanishining nyegizlari. T. “Fan va texnologiya”, 2010. 102-104 -b.

mohiyatini ifoda qilgan bo'lamiz"³. Shu bilan birga, Birinchi Prezident I.A.Karimov yurt tinchligi, Vatan ravnaqi, xalq farovonligi kabi ezgu maqsadlarni milliy g'oyaning yuksak tushunchalari sifatida sanab o'tadi⁴.

Milliy mafkura esa titul millatning asrlar davomida yashab kelgan orzu-umidlari, farovon hayot, ozod Vatan barpo etish haqidagi o'y-xayollari ifodasi sifatida millatlarni birlashtirayotgan kuchga aylangan hodisadir. Polietnik davlatda millatlararo munosabatlarni ma'lum bir g'oya, mafkura atrofida birlashtirish obyektiv ehtiyojdir. Titul millat o'zining yetakchilik, liderlik kuchini, yaratishga, yangi modernistik, umuminsoniy qadriyatlarni e'zozlovchi huquqiy demokratik davlat qurishga qodir aqlu irodaga ega ekanini barchani, hamma millat va elatlar vakillarini o'zining milliy g'oyasiga, milliy mafkurasiga ishontirganida namoyon bo'ladi.

Sotsiologik so'rovnomalar ko'rsatadiki, fuqarolarimiz ongida O'zbekiston fuqarosi bo'lishga munosabat har xildir. 2008-yili respondentlarning 50,7 foizi millatga mansublik ham, fuqarolik ham muhim deb javob bergan, 2010-yilda ushbu ko'rsatkich 58,1 foizga chiqqan. Qoraqalpoqlarning 23,9 foizi millatga mansubligini 10,9 fuqaroligini muhim deb biladi, ular qozoqlarda o'sha tartibda, 27,3 va 18,2 foizni, qirg'izlarda 11,1 va 5,6 foizni, slavyanlarda 2006-yili 25,6 va 16,3, 2010-yilda esa 23,1 va 7,7 foizni tashkil etgan⁵.

Umuman o'zini O'zbekiston fuqarosi ekanligidan faxrlanish turli millat vakillari ichida yildan yilga oshish xususiyatiga ega. U 2003-yili 68,5, 2006-yili 68,7, 2007-yili 68,4, 2008-yili 62,1, 2010-yili 76,8 va 2013-yili 84,1 foizni tashkil etgan. 2013-yilgi so'rovnomada ishtirok etgan tojiklarning 96,0%, turkmanlarning 89,5%, o'zbeklarning 85,2%, qozoqlarning 83,3 foizi, slavyalarning har ikkitadan bittasi O'zbekiston fuqarosi ekanidan faxrlanishini bildirishgan. Viloyatlar taqsimotida o'zini O'zbekiston fuqarosi ekanidan faxrlanuvchi respondentlar 2013- yilda Surxondaryoda-100,0%, Sirdaryoda-96,3%, Xorazmda-94,9 %, Qashqadaryoda-93,9%, Jizzaxda-92,9%, Fargonada -90,9%, Buxoroda-89,4%, Namanganda-86,4 %, Navoiyda-85,3 %, Toshkent shahrida-83,5% ni tashkil qilgan⁶. Demak, milliy mafkuraning qaysi yo'nalishda targ'ibot olib borishi zarurligi ushbu raqamlardan ayon bo'ladi.

Milliy mafkuraga ko'ra, fuqarolarning O'zbekistonni o'z Vatani deb bilib, uning kelajagi uchun mehnat qilib, kurashib, izlanib, elim deb, yurtim, deb yashashi lozim. Agar o'zining O'zbekiston fuqarosi ekanidan 88,9 foiz qirg'iz,

³ Karimov I.A. Yuksak ma'anaviyat - yengilmas kuch. T.: "Ma'naviyat", 2008, 70- b.

⁴ Karimov I.A. Yuksak ma'anaviyat - yengilmas kuch. T.: "Ma'naviyat", 2008, 72- b.

⁵ Убайдуллаева, Р.А., Ата-Мирзаев О.Б., Каюмов У.К. Социология общественного мнения: теория, методы, практика. Т.: "Ijtimoiy fikr", 2010. Стр. 103.

⁶ O'sha manba. 2013.

91,3 foiz qoraqalpoq va 95,5 foiz turkman mamnun bo'lsa, slavyanlarning 2001-yili 16,3 foizi, 2003- yili 23,2 foizi mamnun emasligini bildirgan.

Keyingi yillarda slavyanlarning munosabati o'zgargan, mamnun emaslar soni 2006-yilgi 7,0 foizdan 2007-yili 3,8 foizga tushgan⁷. Qanday bo'lmasin slavyan etnosiga taalluqli hamyurtlarimiz orasida bezovtalik, qoniqmaslik mavjud, ular foiz nuqtai nazardan kam bo'lsa-da, milliy mafkuraning millatlararo munosabatlarni rivojlantirishga yo'naltirishni kuchaytirish talab etiladi

⁷ Yana o'sha manba. 106.